

Gefördert durch

Report Interoperabilität

Deliverable E 3.2

Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen des Konsortiums Text+ im Kontext der Arbeit des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. verfasst. NFDI wird von der Bundesrepublik Deutschland und den 16 Bundesländern finanziert, und das Konsortium Text+ wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 460033370. Die Autor:innen bedanken sich für die Förderung sowie Unterstützung. Ein Dank geht außerdem an alle Einrichtungen und Akteur:innen, die sich für den Verein und dessen Ziele engagieren.

This document was created in the context of the work of the association German National Research Data Infrastructure (NFDI) e.V. NFDI is financed by the Federal Republic of Germany and the 16 federal states, and the consortium Text+ is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) - project number 460033370. The authors would like to thank for the funding and support. Furthermore, thanks also include all institutions and actors who are committed to the association and its goals.

Version	1.0
Versionsdatum	2024-09-26
Redaktion	Harald Lordick (Text)
Redaktionsteam	Karoline Lemke, Harald Lordick
Projekt	Text+ – Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur
Bezeichnung	Report Interoperabilität Milestone E 32
Förderung	DFG Förderkennzeichen 460033370
Projektlaufzeit	01.10.2021 bis 30.09.2026

Inhalt

1 Einleitung	3
2 Text+ Registry	3
3 Normdaten	4
4 OAI-PMH	4
5 Veranstaltungen und Workshops	5

1 Einleitung

Dateninteroperabilität ist einer der entscheidenden Faktoren für das Gelingen einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Die Einhaltung von Interoperabilität gehört zu den vier grundlegenden Prinzipien erfolgreicher wissenschaftlicher Datenverwaltung und zielführenden Forschungsdatenmanagements. Danach sollten Daten, soweit unter gegebenen Rahmenbedingungen möglich, auffindbar (findable), zugreifbar (accessible), interoperabel (interoperable) und wiederverwendbar (reusable) sein (FAIR).¹ Dabei wird unter Interoperabilität verstanden: »the ability of data or tools from non-cooperating resources to integrate or work together with minimal effort«. ² Zentrale Perspektive ist hierbei, dass Daten maschinenlesbar und maschinell verarbeitbar sind. Aspekte dieser Sichtweise spiegeln sich auch in der aktuellen Fassung der DFG-Praxisregeln »Digitalisierung« wider.³ Zu beachten ist, dass die FAIR Guidelines sich nicht nur auf Daten im engeren Sinne beziehen, sondern erklärtermaßen auch auf »algorithms, tools, and workflows that led to that data«. ⁴ Die FAIR-Prinzipien sind kein Selbstzweck, und Interoperabilität dient bzw. ist Voraussetzung der Findbarkeit, Nutzbarkeit und Nachnutzbarkeit von Daten – der Generierung von Mehrwert, auch über die Wissenschaft hinaus. Die Herstellung von Interoperabilität wird sinnvollerweise als fortlaufender Prozess verstanden, als Perspektive, auf die bei allen Maßnahmen zu achten ist, wie auch die FAIR-Prinzipien insgesamt als »Ausgangs-, nicht als Endpunkt« zu verstehen sind, was insbesondere auch auf Fragen der Datenqualität verweist.⁵

2 Text+ Registry

Einen wesentlichen Beitrag zur Interoperabilität leistet die Text+ Registry, die textbezogene Korpora und Textsammlungen, Lexical Resources und Editionen in einen gemeinsamen Datenraum bringt.⁶ Sie arbeitet, auf Editionen bezogen, mit einem umfangreichen und differenzierten eigenen Metadatenmodell, das neu zu entwickeln war, weil kein existierendes Standarddatenmodell herangezogen werden konnte.⁷ Die Registry hat nicht nur das Potenzial, sondern wird in Text+ Editionen auch von dem Community-Engagement begleitet, die Metadaten (digitaler) Editionen in einen gemeinsamen Datenraum und ein gemeinsames Datenmodell zu bringen, und stärkt damit die Findbarkeit sowie gegebenenfalls den Zugriff und die Nachnutzbarkeit digitaler Editionen. In Abschnitten der Registry, wo dies sinnvoll ist, werden zudem kontrollierte Vokabulare und Normdaten eingebunden. So ist es hier u.a. möglich, die Akteure, die an der Herstellung einer Edition beteiligt sind (Personen, Institutionen), mittels Normdaten näher maschinenlesbar zu charakterisieren (ORCID, GND), ebenso ihre diesbezüglichen Tätigkeitsrollen. Das Eintragen der Metadaten einer Edition in die Registry schafft also Metadaten-Interoperabilität mit anderen Editionen, und hat auch das Potenzial, rückzuwirken auf die lokale Metadatenbeschreibung digitaler Editionen. In der Text+ Registry lässt sich zudem der OAI-PMH-

¹ Wilkinson, Mark D., Dumontier, Michel, Aalbersberg, Ijsbrand Jan et al. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018, S. 2. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>; für weitere Erläuterungen siehe FAIR Principles <https://www.go-fair.org/fair-principles/> sowie Kailus, Angela. 2023. Handreichung für ein FAIR Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten (1.0.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716941>.

² Ebd.; vgl. auch: RfII – Rat für Informationsinfrastrukturen. 2016. Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland, Anhang A – Begriffsklärungen, »Integration, Interoperabilität«, S. A-16f. URN: urn:nbn:de:101:1-201606229098.

³ DFG-Praxisregeln »Digitalisierung«. 2016.

<https://www.dfg.de/resource/blob/176108/898bf3574ad0ff3b1db525fa7d04c86c/12-151-v1216-de-data.pdf>.

⁴ Wilkinson et al. 2016, S. 1.

⁵ RfII – Rat für Informationsinfrastrukturen. 2019. Herausforderung Datenqualität – Empfehlungen zur Zukunftsfähigkeit von Forschung im digitalen Wandel, S. 103. urn:nbn:de:101:1-2019112011541657732737.

⁶ Text+ Registry: <https://registry.text-plus.org>. Der übergreifende Knotenpunkt für die Suche nach und in Ressourcen in Text+, Registry sowie Federated Content Search (FCS), findet sich unter der Adresse: <https://text-plus.org/daten-dienste/daten>.

⁷ Zur Text+ Registry siehe unter anderem: Gradl, Tobias, Kudella, Christoph, Schulz, Daniela. 2021. Die Registry der TA Editions – Datenmodell und Prototyp (Poster). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7244134>; Gradl, Tobias, Kudella, Christoph, Lordick, Harald et al. 2024: Towards a Registry for Digital Resources – The Text+ Registry for Editions. Datenbank Spektrum. Springer. <https://doi.org/10.1007/s13222-024-00479-0>; Genêt, Philippe et al. 2023. F Wie Registry – Die Text+ Registry als Hilfsmittel zur Auffindbarkeit von Ressourcen. FORGE 2023 – Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften: Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften – kritisch betrachtet. Tübingen, 04.-06.10.2023. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8386458>.

Endpunkt einer Edition eintragen – dies erlaubt das interoperable Aggregieren von Editionsdaten und damit das Collection Building. Die Registry lässt sich darüber hinaus als interoperables primäres Metadaten-Werkzeug im Rahmen von Minimal-Editions-Ansätzen verstehen und einsetzen.⁸

3 Normdaten

Die Auszeichnung von Entitäten wie Personen oder geografischen Informationen und ihre eindeutige Bestimmung anhand von Normdaten, insbesondere der GND, ist eine selbstverständliche Praxis in der digitalen Editorik.⁹ Diese Praxis ist im Einklang mit den DFG-Praxisregeln »Digitalisierung«: »Für die Erfassung personenbezogener, biografischer und geografischer Information wird die Verwendung der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek erwartet.«¹⁰

Die eindeutige Identifikation von Datenpunkten stärkt zugleich die (semantische) Interoperabilität, wie sie auch eine unmittelbare Verbesserung der Datenqualität mit sich bringt, hochwertigere Daten erzeugt. Die durch Anwendung von kontrollierten Vokabularen und Normdatensystemen zu erreichende projektübergreifende Interoperabilität eröffnet zudem Potenzial für Linked Data und übergreifende Vernetzungen mit anderen digitalen Ressourcen wie Online-Datenbanken, Collections oder Publikationen. Dies hat eine bewährte Praxis durch Bereitstellung sogenannter BEACON-Dateien und Web-Schnittstellen, die den präzisen bzw. stellengenaue »Sprung« in Online-Präsentationen von Editionen erlauben oder aber GND-basierte »Treffer«-Listen generieren.¹¹

4 OAI-PMH

Eine langjährig bewährte, von zahlreichen Institutionen des GLAM-Bereichs genutzte, und auch im NFDI-Kontext zum Basis-Repertoire zählende Standard-Schnittstelle ist das OAI-PMH-Verfahren.¹² Das Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)¹³ regelt den maschinenlesbaren und interoperablen Zugriff auf digitale Ressourcen durch beschreibende standardisierte Metadaten. Die Erschließung anhand des Standards Dublin Core wird dabei grundsätzlich mindestens unterstützt; die Verwendung weiterer Metadaten-Schemata ist möglich. Meist werden nicht nur beschreibende Metadaten, sondern auch Zugriffs-URLs, die zur digitalen Ressource, zu den Nutzdaten führen, verteilt.

Größere Editionsprojekte, die ein eigenes Repository bilden, haben oft eine solche Schnittstelle eingerichtet, wie etwa das Deutsche Textarchiv.¹⁴ Andere Editionen lassen sich über die OAI-PMH-API des Repositorys harvesten, in dem sie gespeichert sind. Ein Beispiel hierfür ist das TextGrid Repository.¹⁵

Die standardisierte Bereitstellung von Metadaten einschließlich standardisiertem Zugriffspunkt via OAI-PMH stärkt die Metadaten-Interoperabilität und ist von entscheidender Bedeutung für das Collection Building für Forschungszwecke und überhaupt für die Nachnutzung von Editionen.¹⁶ Sie ermöglicht darüber hinaus auch bibliografische Ansätze im Bereich digitaler Editionen und die Einbindung in wissenschaftliche Suchmaschinen. Aufgrund der Standardisierung und der weiten Verbreitung auch in der NFDI insgesamt ist der auf unterschiedlichen Wegen mögliche Anschluss an eine OAI-PMH-Schnittstelle bei der Bereitstellung digitaler Editionen grundsätzlich zu empfehlen. Ebenso grundsätzlich sind auch die Entwicklungen im Bereich

⁸ Vgl. Lordick, Harald. 13. Juni 2024. Mehr Raum für Datenperspektiven – »Minimal Editions« mit Hypotheses, Gitlab, Text+ Registry und Co. In: Deutsch-jüdische Geschichte digital (Blog). <https://doi.org/10.58079/11tm7>.

⁹ Lordick, Harald, Sikora, Uwe. 15. Juni 2022. Die GND in der Anwendung am Beispiel ausgewählter Editionsprojekte und Vernetzungspotenziale und -initiativen. Knoten knüpfen sich nicht von allein – GND-Forum Text+. (Vortragsfolien, PDF) https://www.text-plus.org/wp-content/uploads/2022/07/GNDForumTextplus_2022-06-15_HaraldLordick.pdf.

¹⁰ DFG-Praxisregeln »Digitalisierung«, S. 6.

¹¹ Lordick, Harald, Hegel, Philipp. 2024. BEACON. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. von Selina Galka und Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Susanne Höfer im Projekt »Enlarging »Weißbuch Digitale Edition««. Handle: hdl.handle.net/11471/562.50.294. PID: o:konde.254 <https://www.digitale-edition.at/o:konde.254>.

¹² Dies wurde auch in einem Impuls im Rahmen des Text+ FAIR February 2023 (»Interoperabilität«) erläutert. Vgl. Shigapov, Renat. 2023. Knowledge graphs for interoperable NFDI: Digital editions. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7643213>.

¹³ Spezifikation: <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>.

¹⁴ Deutsches Textarchiv – OAI-PMH-Schnittstelle: <https://www.deustextarchiv.de/oai-dta/?verb=Identify>.

¹⁵ TextGrid Repository – OAI-PMH-Schnittstelle: <https://textgridlab.org/1.0/tgoaipmh/oai?verb=Identify>.

¹⁶ Vgl. zum Collection Building Palmer, Carole L. (2007): Thematic Research Collections. In: A Companion to Digital Humanities. Edited by Susan Schriebman, Ray Siemens, and John Unsworth https://companions.digitalhumanities.org/DH/?chapter=content/9781405103213_chapter_24.html.

»Knowledge Graph« und »FAIR Data Point« im Blick zu behalten.¹⁷

Als Alternative zur (durchaus anspruchsvollen) eigenen Implementierung einer dynamischen Schnittstelle bei den jeweiligen Editionsprojekten kann ein sogenanntes OAI-PMH Static Repository¹⁸ dienen. Die Metadaten werden dazu als OAI Static Repository in einer einzigen downloadbaren Datei abgelegt, von als Gateway dienenden OAI-Providern abgeholt und dann wiederum über das OAI-PMH Standard-Protokoll angeboten. In der Praxis ist dieses Verfahren jedoch kaum (mehr) verbreitet. Die Vorteile solcher Static Repositories – Vermeidung des aufwendigeren und mit höheren Nachhaltigkeitskosten und -risiken einhergehenden Betriebs einer dynamischen Web-Schnittstelle – könnten dennoch durch das wachsende Interesse an Konzepten von Minimal Editions¹⁹ wieder stärker in den Blick geraten.

5 Veranstaltungen und Workshops

Eine ideale Möglichkeit, den Austausch mit der Community zu führen, ist der »FAIR February«, eine Veranstaltungsreihe, die von der Text+ Task Area Editionen (Federführung M3) in den Jahren 2023²⁰ und 2024²¹ jeweils mit sehr guter Community-Resonanz durchgeführt wurde. Jeweils ein Treffen der Reihe war dem Thema »Interoperabilität« gewidmet. Das Treffen 2024 (FAIR February – »I« wie »Interoperabilität«) war zugleich eine Beteiligung an der Love Data Week.²²

Mit einem von Text+ Mitarbeiter:innen durchgeführten Workshop auf der DHd 2024 wurden sowohl grundsätzliche Aspekte von Interoperabilität als auch das Feld Normdaten und kontrollierte Vokabulare adressiert, insbesondere anhand der Gemeinsamen Normdatei.²³ Diesem Themenfeld wurden überhaupt vielfältige, auch Task Area übergreifende Veranstaltungen und Aktivitäten gewidmet, in der Zusammenarbeit in der Text+ Linked Data AG sowie durch die Gründung einer BEACON Taskforce. Diese Aktivitäten werden fortgeführt. So ist Text+ an dem Workshop »Wikidata, GND, GeoNames & Co: Potenziale von Normdaten in den Jüdischen Studien«, 30.09. – 01.10.2024, Frankfurt am Main, beteiligt. Ein Expert:innen-Workshop zum Thema »Perspektiven von GND/BEACON« ist in Planung (Steinheim-Institut / Max-Weber-Stiftung), und in der Text+ FAIR February Reihe 2025 (in Vorbereitung) wird das Thema Interoperabilität mit einem Workshop zur Anwendung von Normdaten vertreten sein.

Die für digitale Editionen relevanten Facetten von Interoperabilität werden schließlich auch in der von der Text+ Task Area Editionen erarbeiteten Handreichung »Guidelines for Quality Assurance«²⁴ dargestellt.

¹⁷ Shigapov 2023.

¹⁸ Specification for an OAI Static Repository and an OAI Static Repository Gateway:

<http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-static-repository.htm>.

¹⁹ Vgl. Galka, Selina, Klug, Helmut W. 2024. Minimal Edition. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. von Selina Galka und Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Susanne Höfer im Projekt »Enlarging ›Weißbuch Digitale Edition««. Handle: <hdl.handle.net/11471/562.50.273>. PID: o:konde.230 <https://www.digitale-edition.at/o:konde.230>.

²⁰ Lemke, Karoline. 14. Dezember 2023. Let's talk FAIR – Die Interoperabilität von Editionen. In: Text+ Blog. <https://textplus.hypotheses.org/8355> sowie König, Sandra. 22. Januar 2024. Let's talk FAIR – Zur Nutzbarkeit digitaler Editionen. In: Text+ Blog. von <https://doi.org/10.58079/vn5x>.

²¹ Hegel, Philipp, König, Sandra, Lemke, Karoline, Lordick, Harald, Schulz, Daniela, Weimer, Lukas. 24. Juli 2024. Let's talk FAIR again. Nachbetrachtung zum zweiten FAIR February. In: Text+ Blog. <https://doi.org/10.58079/1236k>.

²² Text+ Blog-Redaktion. 20. Juni 2024. Text+ loves Data. In: Text+ Blog. <https://textplus.hypotheses.org/9475>.

²³ Al-Eryani, Susanne, Gerstner, Eva-Maria, Hegel, Philipp, Lordick, Harald, Schnöpf, Markus, Schulz, Daniela, Sikora, Uwe. 1. März 2024. BEACONe unde venis et quo vadis? (Workshop-Dokumentation). DHd-Jahreskonferenz (DHd2024). Passau. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10732655>. Die Durchführung des Workshops ist Teil des Deliverables E3.2: Workshop and Report on Interoperability through Authority files.

²⁴ Lemke, Karoline, König, Sandra, Lordick, Harald et al. 2024. Empfehlung zur Erstellung, Bearbeitung und Publikation FAIRer Forschungsdaten in der Datendomäne Editionen. https://gitlab.gwdg.de/textplus/textplus-editions/guidelines_sde. Die Erarbeitung der Guidelines ist Teil des Deliverables: E3.2: Launch of Guidelines for Quality Assurance.